

Benchmarking Interno aplicado al resort Villa del Palmar “Los Cabos” para mejorar el Pre-Check in

J. I. Mayo Zúñiga^{1*}, A. J. Hernández Peralta²

¹Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Av. Universidad No.350, Carretera Federal Cuitláhuac-La Tinaja,

C.P. 94910, Cuitláhuac, Ver., México

²Departamento de Desarrollo de Negocios, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Av. Universidad No.350, Carretera Federal Cuitláhuac-La Tinaja

C.P. 94910, Cuitláhuac, Ver., México

*14072@utcv.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El Pre-Check in es un servicio brindado por la cadena de resorts Villa Group que permite al huésped tener su habitación y llaves listas al llegar al resort mediante el llenado de un formulario específico, sin embargo, durante el proceso surgen problemas que imposibilitan el buen funcionamiento de éste, por lo que se diseñó un estudio transversal y descriptivo para la aplicación de la herramienta del Benchmarking interno a tres matrices del Villa Group Resorts con el fin de abordar cuestiones que permitan el análisis y desarrollo de estrategias para mejorar la satisfacción del cliente y lograr una mayor competitividad. Se llegó a la obtención de factores que determinaron el correcto funcionamiento del servicio como el pre-contacto con los huéspedes, mejorar el proceso con el que se atienden a los huéspedes en el lobby, la comunicación entre departamentos y la verificación del funcionamiento del sistema de reservaciones.

Palabras clave: Pre-Check in, Benchmarking Interno, Estrategias, Villa Group.

Abstract

The Pre-Check in is a service provided by the resort chain Villa Group that allows the guests to have their room and keys ready upon arrival to the resort by filling out a specific form, however, problems arise during the process that makes it impossible to work properly, so a descriptive and cross-sectional study design was carried out with the application of the Internal benchmarking tool to three matrices of the Villa Group Resorts in order to address issues that allows the analysis and development of strategies to improve customer satisfaction and achieve greater competitiveness. It resulted in the obtainment of factors that determined the correct functionality of the service such as the guest pre-contact, improving the process with which guests are attended in the lobby, the communication between departments and verification of the reservations system operation.

Key words: Pre-Check in, Internal Benchmarking, Strategies, Villa Group.

Introducción

Al momento de evaluar un servicio es imprescindible la opinión del cliente y en la hotelería el hospedaje es el servicio más productivo por lo que asegurarse de que éste sea de calidad es una actividad importante para la empresa, además, conforme la tecnología avanza, los clientes cada vez son más selectivos en los servicios que prefieren y el mercado a su vez más competitivo, por lo que es imperativo una correcta formulación de estrategias.

Ferrer & Gamboa (2004) analizaron esta situación y propusieron un control de gestión en cada uno de los sectores que intervienen en el servicio de un hotel mediante un sistema de indicadores financieros y no financieros respondiendo a criterios como la eficiencia, calidad y oportunidad. Se pretendió utilizar indicadores para centrarse no solamente en el aspecto financiero, sino a todos los departamentos que conlleva brindar un buen servicio en un hotel incluyendo mantenimiento, seguridad y personal además de darle un sentido de flexibilidad y adaptabilidad al sistema para su uso en organizaciones del mismo giro en todo el mundo con la finalidad de que éstos resultados sirvan de base para una toma de decisiones más acertada y acorde a la realidad.

Sin duda, las tecnologías de la información y su impacto en las empresas turísticas es más que evidente, ya que permiten obtener ventajas competitivas según lo mencionan Padilla & Garrido (2012) que llevaron a cabo la implementación de un auto cuestionario enviado a 311 hoteles españoles con el fin de recopilar información acerca de la difusión y aplicación de los CRM¹ en el sector hotelero.

Después de varios análisis en hoteles que afirmaron estar llevando a cabo iniciativas CRM mediante una combinación de herramientas como bases de datos, canales de comunicación y tecnologías interactivas dependientes de las tecnologías de la información, mencionan haber experimentado mejoras en los niveles de confianza, satisfacción y lealtad de los clientes, lo que a su vez se traduce en beneficios económicos, mejor posicionamiento en el mercado y un mayor valor a los clientes con el objetivo de alcanzar su fidelización en el largo plazo, sin embargo, aún no existe el uso mayoritario de los CRM en la industria hotelera ya que puede afirmarse que los hoteles pequeños, de baja categoría y de gestión independiente encuentran mayores dificultades a la hora de poner en marcha iniciativas que requieran un alto costo y de información específica.

Una herramienta útil para comparar el rendimiento de una empresa frente a la competencia es el Benchmarking competitivo, el cual compara los objetivos empresariales con las mejores prácticas de las empresas que se consideran excelentes en su sector, como lo menciona Abbas (2014) en su investigación, la información puede ser obtenida mediante un cuestionario en línea y en este caso, fue enviada a empresas en 21 países con el fin de profundizar la información obtenida. El autor concluyó que esta técnica es usada actualmente alrededor del mundo como una de las mejores para desarrollar estrategias de mejora para todo tipo de cuestiones, sin embargo, también se descubrió que existen algunos problemas al intentar adoptar esta herramienta como la falta de empresas similares para aplicar el benchmarking, falta de conocimiento en la aplicación de ésta e incluso la falta de compromiso por parte de los directivos y desconfianza para compartir información propia de las empresas.

El desempeño de los empleados tienen un gran impacto en todos los servicios de una empresa, por lo que Brenninger (2015) realizó una investigación acerca de la importancia de la satisfacción de los empleados y su impacto en la organización tomando en cuenta factores como las condiciones de trabajo y la dirección de la empresa en relación con el valor de la misma.

Brenninger utilizó la encuesta, una herramienta popular entre las organizaciones para recolectar información acerca de procesos dentro de las empresas complementando con información obtenida de los resultados de un concurso llamado "Great Place to Work" en el cual competían las puntuaciones de empresas alrededor del mundo respecto a la satisfacción de sus trabajadores, los ganadores y 30 organizaciones aleatorias de este concurso se utilizaron como fundamento para la investigación dando como resultado los siguientes datos.

Se demostró que la satisfacción de los empleados está regida por elementos como la credibilidad, respeto, orgullo, ambiente de trabajo y relaciones entre compañeros, además se comprobó exitosamente la premisa de la investigación: "el grado de satisfacción del empleado tiene un impacto positivo en el valor de la empresa" por

¹ Es un sistema usado por las empresas para gestionar y analizar las interacciones con los clientes para posteriormente utilizar los datos generados en la implementación de estrategias o prácticas.

lo que el autor recomienda que las organizaciones enfaticen sus esfuerzos en incrementar este factor y que los gerentes adopten estilos de dirección acorde al ambiente de trabajo, cultura y nacionalidad de cada empresa ya que tiene un enorme efecto en la efectividad de la administración, traducándose en un mejor rendimiento, competitividad y calidad de los productos y servicios en general.

Aunado a lo anterior, la influencia de la calidad del servicio en la satisfacción del cliente es una realidad, esto fue comprobado por los autores Cahuaya y Ñahuincopa (2016) en su investigación, en la cual encontraron mediante la aplicación de un cuestionario basado en el modelo SERVQUAL² y la escala de Likert³ a 66 huéspedes que se alojaron en el Hotel La Hacienda en la provincia de Angaraes en Perú, la determinación de que efectivamente existe una relación entre la calidad del servicio y su impacto en la satisfacción del cliente.

El correcto análisis de la situación de una empresa ofrece a los directivos una correcta e invaluable toma de decisiones frente a complicaciones para cualquier empresa, como lo son las transformaciones producidas en el entorno económico e incluso las crisis económicas, y es gracias a estos análisis que las organizaciones pueden aumentar su competitividad mediante planes estratégicos, como ejemplo tenemos el caso de NH Hotel Group en España que tuvo la necesidad de afrontar el futuro implantado en un plan estratégico y reestructurado su cartera de negocios, esto fue abordado por los autores Ruiz, et. al. (2016), quienes consideraron cinco áreas importantes que la empresa tenía que replantear: el portafolio de hoteles, la marca y el producto, marketing, ventas y precios, operaciones y expansión de la empresa. Esto le permitió a NH Hotel Group plantear iniciativas que lograran transformar el modelo de negocios de la compañía de forma apropiada.

La presión del cambio que propicia la globalización tiene un efecto en el sector hotelero, esto repercute de una u otra forma en los procesos y el trabajo que con lo anteriormente mencionado, demanda que las empresas se planteen esquemas de planeación y acción.

Los autores Sánchez y Núñez (2012) respondieron a esta problemática mediante una metodología de sistemas suaves, la cual tiene como finalidad analizar situaciones presentadas en las organizaciones con alto componente social, político y humano, proporcionando una visión enriquecida de la situación del problema, y se propuso establecer los aspectos atribuibles a la organización hotelera que permitan la valoración del personal.

Los resultados de esta investigación se relacionan con los obtenidos en las investigaciones de Brenninger (2015) y Cahuaya & Ñahuincopa (2016) explicando que el planteamiento de propuestas para mejorar el desempeño del personal, en este caso en el área de recepción, puedan constituir la situación ideal del servicio con calidad en respuesta a las diferentes solicitudes expuestas por los huéspedes hacia el sistema del hotel que se traduce automáticamente en una mejoría en la calidad percibida por parte de los huéspedes hacia la organización.

Viendo la problemática de la solución de problemas dentro de un proceso, como por ejemplo el Check-in y Check-out, que son básicamente los procesos en los que los huéspedes registran sus datos personales al llegar al hotel y el momento en el que el huésped abona el coste de su estancia, entrega las llaves de su habitación y abandona el hotel respectivamente, Estrada (2014) empleó una Matriz FODA que permitió el análisis del entorno de la empresa con el fin de diferenciar áreas de mejora dentro del departamento de recepción en los procesos anteriormente mencionados. Como una de las propuestas hechas a partir del análisis, se encuentra la creación de un puesto denominado lobby host en el cual la persona encargada ofrezca cualquier tipo de ayuda a todas las personas que se estén registrando, ya sea para Check-in o Check-out además de llevar un control en la llegada de huéspedes.

Una investigación realizada por los autores Larios & González (2017) mediante una búsqueda de artículos de calidad del servicio interno por distintos enfoques demuestra que el sector hotelero en México cada vez destina más capital para fortalecer la calidad de sus servicios al cliente, pero no se hace en igual proporción para mejorar el servicio que los empleados se proveen entre las áreas de organización, mientras que otros autores como Vega, et. al. (2018) argumentan que hay una gran cantidad de posibilidades en la manera en la que se ofrece un servicio al cliente en el sector hotelero y que esto depende directamente de cada área de la organización en conjunto, además mencionan en su investigación que los hoteles requieren capacitación

² Técnica de investigación comercial, que permite la medición de la calidad en un servicio, conociendo las opiniones, sugerencias y comentarios de los clientes.

³ Herramienta que permite la medición de las actitudes y el grado de conformidad de los clientes hacia un producto o servicio.

continúa certificada para su personal con el fin de brindar a los clientes certidumbre y confianza hacia los servicios que proporcione el hotel, sin embargo, las organizaciones deben estar atentas de que se establezca un proceso o esquema sistemático en el que se pueda identificar cualquier necesidad que surja de los clientes y que las certificaciones elegidas se relacionen con estas.

El hotel Villa Group Los Cabos forma parte de una organización de tiempo compartido, los clientes que formen parte de éste, los vuelve miembros del hotel automáticamente y por lo tanto se les ofrece un servicio exclusivo llamado “Pre-Check in”, permitiéndoles brindar al hotel su información de llegada hasta 3 semanas antes, así el huésped al llegar no tenga que esperar más de 5 minutos en su Check-in, sin embargo, existen varios problemas que ocasionan que el servicio se demore más de 20 minutos en finalizar como la falta de información en el registro, el alto flujo de huéspedes y las peticiones de habitaciones específicas ocasionan que el “Pre-Check in” no brinde los resultados deseados. Por lo que el objetivo general de esta investigación es diseñar una propuesta de estrategias de mejora al proceso de “Pre-Check in” mediante un análisis actual de dicho proceso que demuestre los factores clave para identificar las áreas de mejora importantes y así brindar un servicio exclusivo a los miembros del hotel Villa Group Los Cabos, disminuyendo el tiempo requerido para lograr una mayor satisfacción del cliente y mayor competitividad.

A continuación se muestra un flujo de procesos que permite la visualización del servicio de Pre-Check in en el resort Villa del Palmar Los Cabos.

Figura 1. Proceso del servicio de Pre-Check in

El proceso comienza cuando se concreta la reservación por parte de un miembro del tiempo compartido afiliado al resort, posteriormente, el sistema automáticamente envía un correo electrónico a la persona propietaria de la reservación requiriendo información como los datos de vuelo (aerolínea, hora de llegada), nombre de los huéspedes, alergias, ocasión especial de visita (si es que aplica) y datos de la tarjeta de crédito (opcional, se verifica nuevamente en el hotel).

Toda la información obtenida es ingresada automáticamente al sistema “Front” con el cual se le puede dar un seguimiento a todas las reservaciones con el código de confirmación CRS. Debido a la posibles circunstancias que imposibiliten al huésped brindar la información, el departamento de Pre-Check in tiene como objetivo el enviar correos electrónicos personalizados a aquellos huéspedes que no hayan ingresado la información requerida hasta 3 semanas antes de su llegada al resort, posteriormente el departamento de Pre-Check in se encarga de ingresar la información del huésped al sistema Front manualmente.

En caso de que no se haya recibido ninguna información de algún miembro, el departamento de Pre-Check in realiza una llamada telefónica hasta 2 días antes de la llegada del huésped al hotel como último recurso para habilitar dicho servicio. Cabe recalcar que al finalizar la recepción de la información requerida de los huéspedes por cualquier medio, se les envía un correo electrónico de agradecimiento por haber concluido el proceso de Pre-Check in y qué pasos deberá seguir recién arribe al resort.

Las instrucciones indican a los huéspedes que recién lleguen al lobby, hablen con el conserje más cercano, esta persona está encargada de verificar los datos de los huéspedes que específicamente hayan realizado el servicio de “Pre-Check in” y también el de brindar las llaves de sus habitaciones. Teóricamente el proceso en el que el huésped llega a la recepción y hable con el conserje para obtener sus llaves no debería superar los 5 minutos si es que la información requerida para el servicio se encuentra ya en el sistema “Front”.

Metodología

Diseño del muestreo

Aunque son varios los departamentos que influyen en el proceso de “Pre-Check in”, solo algunos estuvieron dentro del análisis debido a que son cruciales al momento de entrar en contacto con el huésped y son los más susceptibles a tener problemas al realizar dicho proceso, estos departamentos se encuentran en contacto directo con el cliente y por lo tanto, pueden surgir complicaciones que no permitan proceder con el servicio

normalmente, traduciéndose en demoras en el tiempo de atención, inconformidad por parte de los huéspedes, entre otros.

Los objetos de análisis fueron los departamentos críticos en el funcionamiento del Pre-Check in en tres matrices distintas de la cadena Villa Group que hayan obtenido resultados favorables en la aplicación de dicho proceso en su respectiva localización.

Tabla 1. Nombre de las matrices analizadas de la cadena Villa Group y su localización.

Nombre de la matriz	Localización
Villa del Palmar "Loreto"	Loreto, Baja California Sur
Villa del Arco Beach Resort & Spa	Cabo San Lucas, Baja California Sur
Villa del Palmar "Flamingos"	Nuevo Vallarta, Nayarit

Los departamentos analizados en cada una de las matrices anteriormente mencionadas fueron los siguientes:

1. Departamento de Pre-Check in: se encarga de mandar correos electrónicos personalizados y llamadas telefónicas a todos los miembros elegibles para el servicio de Pre-Check in, también de resolver sus dudas y realizar servicios de transporte, reservaciones en restaurantes y diversas peticiones si los huéspedes desean.

2. Departamento de Recepción (Pre-Check in concierge): su función es atender a los huéspedes que hayan realizado el "Pre-Check in", y mediante indicaciones realizadas por parte del personal fuera del resort, se le invita al huésped a pasar con el concierge al momento de arribar al complejo, dicho puesto se encarga de verificar que toda la información esté correcta en el sistema y posteriormente al registrar una tarjeta de crédito válida, se les otorga las llaves de su habitación a los huéspedes, todo este procedimiento debe ser muy breve para asegurarse de que el servicio es un bono fundamental al ser miembro del tiempo compartido afiliado a la empresa Villa Group.

El muestreo utilizado que, por razones de tiempo y disponibilidad del hotel con sus colaboradores, fue un muestreo no probabilístico a conveniencia, significando que los sujetos fueron seleccionados dada la accesibilidad y su proximidad a estudiar con el fin de tener las unidades de estudio para encuestarlas, observarlas y compararlas, logrando así obtener indicios sobre las partes en el proceso las cuales tengan problemas habituales y de esta forma diseñar estrategias de mejora en el servicio.

Se determinó un tamaño de muestra de un gerente o colaborador a cargo por departamento de los ya mencionados anteriormente, ésto es debido a las políticas de la empresa y disponibilidad de tiempo para no interferir con las tareas asignadas de cada colaborador en horas de trabajo.

El instrumento se aplicó en los días 7 y 9 de Agosto del 2019 en las instalaciones del resort Villa del Palmar Los Cabos, durante horarios de oficina vespertino de tal forma, que a través de llamadas telefónicas a los gerentes de recepción y pre-check in, pudiera obtenerse la información necesaria para comparar los procesos realizados en cada matriz y posteriormente diseñar estrategias de mejora en el servicio.

Siguiendo a Abbas (2014) en su investigación y aplicación de la herramienta de Benchmarking a través de formularios en línea, se decidió utilizar el medio de la aplicación de la herramienta por medio de llamadas telefónicas para obtener la información sin omitir las opiniones de los colaboradores y por cuestiones de tiempo con el fin de enriquecer al máximo la información obtenida para su posterior análisis.

Benchmarking

Como menciona Camp (1993) el benchmarking planea estudiar el cómo la empresa ha logrado establecerse como líder en el sector donde se establece, no se basa en saber cuáles son las mejores prácticas sino como hacer los procesos más eficientes y eficaces. Dicho esto, existen diversos tipos de Benchmarking que se dividen en dos grupos: internos y externos, y el método interno, como lo mencionan Hernández y Cano (2017), se produce cuando la compañía busca las mejores prácticas dentro de sus límites, es decir, se comparan parámetros entre distintas ubicaciones de una misma organización para aprender de las buenas prácticas y así solventar los puntos más difíciles de la empresa, aunque sean empresas de la misma organización, factores como la historia local, la naturaleza de la administración y los empleados influyen en que los procesos sean distintos.

En esta investigación, el Benchmarking a realizar tuvo como objetivo recopilar información sobre el proceso del "Pre-Check in" en sí y las estrategias o métodos utilizados por otras matrices del Villa Group Resorts, abordando cuestiones sobre el tiempo medio en realizar un Pre-Check in, la forma en que los colaboradores contactan a los miembros e información pertinente que alimente al análisis realizado.

El Benchmarking Interno utilizado tomó 5 Indicadores con 3 variables cada uno mostrando una calificación con apoyo de una escala de Likert y seguido de observaciones importantes que ayuden a encontrar áreas de mejora en el servicio. Los indicadores son los siguientes:

Tabla 2. Indicador de la duración del proceso.

Duración del proceso	La duración del registro (huéspedes, habitación asignada, formularios, etc.) es corta
	El proceso en general es rápido y eficiente
	En caso de haber varios clientes esperando, el tiempo de espera es corto

Aquí las variables se encargaron de medir el tiempo que toma atender al huésped cuando éste llega al hotel, el tiempo de espera en caso de que haya un flujo de solicitudes mayor y si el proceso es eficiente.

Tabla 3. Indicador del contacto con los clientes.

Contacto con los clientes	Se contacta a los huéspedes al menos 4 días antes de su llegada al hotel
	El número de clientes contactados por el departamento es mayor al de los clientes que realizan el proceso mediante el correo electrónico automático
	Los clientes son más frecuentes a dar la información requerida por medio del correo electrónico que por llamada telefónica

Las variables midieron el grado de seguridad de los huéspedes al dar su información personal, qué tan anticipadamente se contacta al huésped antes de su llegada y saber a qué grado es más probable que se obtenga la información del huésped por correo electrónico que por llamada telefónica.

Tabla 4. Indicador del personal competente.

Personal competente	Se resuelven todas las dudas que los clientes tengan con respecto al proceso de Pre-Check in
	Le transmite confianza el personal que lo atiende
	Le da a conocer las sugerencias del día, recomendaciones, etc.

En este indicador se intentó medir el grado de satisfacción al cliente sobre información relacionada al Pre-Check in o no, además de las estrategias para generar confianza del colaborador y que el huésped se sienta cómodo al dar su información personal.

Tabla 5. Indicador de la satisfacción del cliente.

Satisfacción del cliente	La primera impresión del cliente es favorable hacia el servicio
	Los clientes se sienten satisfechos con la pre-asignación de las habitaciones
	Se le conceden todas las peticiones especiales (Hab. con vista al mar, cerca a otra reservación, etc.) a los clientes sin que estos tengan que pedirlos personalmente en el lobby

Este indicador midió la primera impresión acerca del servicio y que tan satisfecho se encuentra el huésped acerca de la pre-asignación de las habitaciones y posibles solicitudes extras.

Tabla 6. Indicador del área de trabajo.

Área de Trabajo	Se mantiene una actitud amigable y segura al atender a los clientes en cada uno de los procesos de Pre-Check in
	El equipo con el que se cuenta (Internet, computadoras, etc.) es el adecuado para realizar un buen servicio
	El personal es competente en la resolución de problemas que surjan

Las variables de este indicador tuvieron como objetivo saber si la comunicación entre colaboradores o el equipo con el que se cuenta actualmente obstaculizan o no al brindar el servicio y si el personal es competente al intentar dar una solución al cliente.

La escala utilizada en el Benchmarking interno fue de tipo cualitativa ordinal utilizando la puntuación más baja representada por el número 1 indicando que no se está nada satisfecho con el servicio de Pre-Check in y aumentando al número más alto representado por el número 5 indicando un grado total de satisfacción.

En la herramienta, se tomó la siguiente ponderación para cada uno de los indicadores a utilizar: Duración del proceso: 23%, Contacto con los clientes: 24%, Personal competente: 18%, Satisfacción del cliente: 18% y Área de Trabajo: 17%.

La asignación de las ponderaciones en cada indicador fueron asociadas a su grado de importancia en el proceso observado, los indicadores de la duración del proceso y contacto con los clientes tienen una valoración mayor al resto debido a que éstos son los factores en los cuáles se ha detectado un mayor número de incidentes acerca de la apreciación por parte de los huéspedes al hotel, los indicadores como el personal y la satisfacción del cliente tienen una valoración similar debido a su influencia en el servicio, sin embargo, el número de incidencias en estos sectores no ha sido tan determinante como los anteriores mencionados. El indicador del área de trabajo se incluyó debido a su repercusión con otros indicadores como el contacto con los clientes o la duración del proceso y al no ser adecuada, ocasiona demoras y complicaciones en el servicio.

Resultados y discusión

A continuación se presenta en la gráfica 1 las calificaciones de la aplicación del Benchmarking y posteriormente los principales resultados de cada hotel.

Gráfica 1. Puntuaciones del Benchmarking aplicado

Benchmarking Villa del Arco Beach Resort & Spa

El resort Villa del Arco se encuentra en el mismo complejo que Villa del Palmar “Los Cabos”, debido a esto comparten varias similitudes en lo referente al servicio de Pre-Check in, sin embargo, cada hotel cuenta con su propio proceso. La puntuación de Villa del Arco en el Benchmarking demuestra una fortaleza al momento de contactar a los clientes y una clara ventaja frente a los otros hoteles en el indicador del área de trabajo gracias al contacto pre-llegada con el cliente y el trato agradable que se le brinda al huésped, de igual forma el equipo de oficina es apto para el buen desempeño del servicio a través del seguimiento de solicitudes y correos electrónicos, sin embargo, en áreas como la satisfacción al cliente y la duración del proceso demuestran obstáculos que no permiten un mejor servicio como la desconfianza de los clientes al dar su información personal y la duración del registro que ocasionan quejas acerca del servicio en general, también es importante mencionar el hecho de la presencia de problemas con el sistema “Front” ya que en algunas ocasiones los huéspedes tienen que dar su información por segunda vez al estar en el hotel debido a que no se registró la información correctamente y la incapacidad del hotel de brindar habitaciones específicas a sus miembros si éstos lo desean.

Benchmarking Resort Villa del Palmar “Flamingos”

El procedimiento de Pre-Check in cambió recientemente, reflejando un cambio positivo en el contacto muy anticipado con el cliente, sin embargo, tiene un grado de aceptabilidad menor ya que el nuevo proceso requiere el registro de los datos de la tarjeta de crédito del huésped para completar el Pre-Check in, ocasionando un alto índice de rechazo hacia el servicio pero manteniendo una duración del proceso cuando el huésped se encuentra en el hotel aceptable y constante en la mayoría de las ocasiones.

El Resort Villa del Palmar “Flamingos” sufre problemas con el sistema de reservaciones ocasionando que los huéspedes no logren concretar el llenado del formulario necesario para realizar el Pre-Check in, en estos casos, el gerente de cuartos y el encargado de Pre-Check in del resort dan seguimiento a situaciones como estas. La puntuación en general del hotel se encuentra en un punto medio, pero cabe mencionar que el área con la puntuación más baja disminuye con los indicadores del área de trabajo y personal competente ya que la comunicación entre departamentos es deficiente debido a que las líneas telefónicas entre departamentos se colocan en espera demasiado tiempo y aunada la constante saturación de peticiones al sistema, ocasionan la ralentización del desempeño de los colaboradores.

Benchmarking Resort Villa del Palmar “Loreto”

El proceso con el que cuenta este hotel es muy peculiar en el aspecto de su funcionamiento y percepción por parte de los huéspedes. Un punto que tiene a favor el hotel es su estructura, en la cual el número de habitaciones con vista al mar es mayor en comparación a otros hoteles de la misma cadena de resorts. Su puntuación fue por encima del resto en casi todos los indicadores, pero comparte al igual con los otros hoteles analizados una puntuación relativamente baja en el indicador de área de trabajo debido a complicaciones en la comunicación con otros departamentos o equipo mobiliario.

Posee una duración del registro muy óptima, alcanzando en promedio los 2 minutos gracias al personal que está al pendiente de cualquier inconformidad que surja durante el proceso, además de la prioridad en la asignación de habitaciones a los huéspedes miembros del tiempo compartido, sin embargo, el grado de desconfianza al igual que en los otros hoteles, está presente durante el contacto con los clientes. Otro punto a considerar es que la transferencia de llamadas dentro del hotel ocasiona problemas en la estabilidad de la conexión telefónica y que con la falta de equipos y la baja conexión de internet imposibilitan el desempeño óptimo de los colaboradores antes y durante el registro del huésped al hotel.

Trabajo a futuro

Se recomienda la aplicación de la encuesta diseñada especialmente a los departamentos implicados en el proceso de Pre-Check in, ya que por razones administrativas no se logró aplicar, sin embargo se encuentra en un estado apto y recomendable para una investigación a futuro, de igual forma es aconsejable el desarrollo y aplicación de otras técnicas de investigación como la compra misteriosa o la entrevista que permita profundizar más sobre el tema con el fin de mejorar el proceso de Pre-Check in y el servicio que se ofrece a los huéspedes.

Conclusiones

Basado en el resultado del Benchmarking de Villa del Arco, se sugiere mantener los puntos fuertes con los que cuenta, es decir, el pre-contacto con los clientes y el buen trato a éste ofreciendo asistencia por correos electrónicos en caso de que se requiera algún servicio o si surja alguna pregunta. También es recomendable adoptar una estrategia con la cual, la información obtenida en el contacto antes de la llegada al hotel sea válida y no tenga que ser requerida de nuevo cuando el huésped llegue al hotel. Así como también una forma diferente de acercarse al huésped para aumentar el nivel de confianza hacia el colaborador que requiera la información en caso de una solicitud de “Pre-Check in”.

En el caso de Villa del Palmar “Flamingos”, es aconsejable mantener el buen ritmo y velocidad constante con la cual se atienden actualmente a los huéspedes durante su registro al hotel y dar opciones para aumentar la comodidad de los huéspedes cuando estos tengan que esperar en caso de que haya un flujo mayor de solicitudes. Además de mantener uno de los mayores atractivos del servicio que es la buena asignación de las habitaciones a los huéspedes. Respecto a refuerzos en el servicio, es encomendable cambiar la forma de acercamiento al huésped con el objetivo de crear confianza al mismo, de igual forma, realizar juntas con todos los departamentos para mejorar la comunicación entre éstos y así tener un clima laboral más agradable para todos.

Para Villa del Palmar “Loreto”, aunque haya logrado la mayor puntuación total en la evaluación, existen áreas de mejora, por ejemplo, se sugiere mantener los puntos fuertes del servicio como lo son la atención al cliente durante todo su registro, el contacto con el huésped y la prioridad que se les da por ser miembros. Sin embargo, el punto que debe reforzarse en el servicio es el grado de confianza, por lo que una opción podría ser la implementación de una táctica para el departamento de reservaciones que comunique a los huéspedes el aviso de que recibirán correos electrónicos o llamadas telefónicas acerca de su Pre-Check in si así lo desean. Por último, se recomienda tomar medidas acerca de la falta de equipos de cómputo en buenas condiciones en el hotel y una conexión más estable de internet para los colaboradores.

Referencias

- Abbas, A. (2014). The characteristics of successful benchmarking implementation : guidelines for a national strategy for promoting benchmarking. Massey University, 5-84.
- Cahuaya Rivera, R., & Ñahuincopa Arango, P. (2016). Influencia de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente del Hotel La Hacienda en la Provincia de Angaraes 2015. Universidad Nacional del Centro del Perú, 16-98.
- Camp, R. (1993). Benchmarking. México: Editorial Panorama Editorial S.A.
- Diego Ruiz, E., Susaeta Erburu, L., Pin Arboledas , J., & Suárez Ruz, E. (2016). Nuevo rumbo estratégico y reestructuración: el caso NH Hotel Group. Universia Business Review, 167.
- Estrada Camacho , I. (2014). Propuesta de Estrategias para mejorar el proceso de Check In y Check Out de Marriott Ixtapan de la Sal Hotel, SPA & Convention Center. Universidad Autónoma del Estado de México, 73-81.
- Ferrando García, M. (1993). La encuesta. Madrid: Alianza Universidad Textos.
- Ferrer, M., & Gamboa , C. (2004). Indicadores para el Control de Gestión de Procesos Básicos en Hoteles. Actualidad Contable Faces, 50-61.
- Hans-Jürgen Franz, B. (2015). Employee satisfaction and its impact on company value. University of Latvia - Faculty of Economics and Management, 12-146.
- Hernández, C., & Cano, M. (2017). La importancia del Benchmarking como herramienta para incrementar la calidad. Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad, 32-33.
- Larios Calderon, A., & González Damian , A. (2017). La calidad del servicio interno en el sector hotelero: objeto e instrumento de estudio multidisciplinar. Teoría y Praxis, 28-39.
- Padilla Meléndez, A., & Garrido Moreno, A. (2012). Gestión de relaciones con clientes como iniciativa estratégica: implementación en hoteles. Revista Venezolana de Gerencia, 587-610.
- Sánchez García , J., & Nuñez Ríos , J. (2012). La recepción como capital intelectual de un hotel desde el enfoque sistémico. Teoría y Praxis , 80-101.
- Tamayo Garza, J., & Vega Cadena , U. (2017). El servicio al cliente como elemento fundamental en la industria hotelera. Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, 325-337.
- Vega Cadena, U. J., Tamayo Garza, J. F., Quintal García, N. A., & Ganzo Olivares, J. (2018). La importancia del servicio al cliente en la industria hotelera de la zona norte del estado de Quintana Roo. Revista Caribeña de Ciencias Sociales.